

30-Sentabr, 2024-Yil

JAHON ADABIY ERTAKLARINING G'OYAVIY VA BADIY XUSUSIYATLARI

(Andersen ertaklari misolida)

Ochilova Yulduz Axmad qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti,

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853715>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon adabiyoti namunalarini o'qitilish tarixi va hozirgi kundagi holati, tamoyillari, Andersenning ertaklari misolida g'oyaviy-badiiy xususiyatlari haqida fikr-mulohaza bildirilgan.

Kalit so'zlar: jahon adabiyoti, ertak, Andersenning ertaklari, janr, mavzu, matn, tahlil.

IDEAL AND ARTISTIC CHARACTERISTICS OF WORLD LITERATURE TALES

(In the example of Andersen's fairy tales)

Abstract. This article provides an opinion on the history and current status of teaching examples of world literature, principles, and ideological-artistic features on the example of Andersen's fairy tales.

Key words: world literature, fairy tale, Andersen's fairy tales, genre, theme, text, analysis.

ИДЕАЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАЗОК МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

(На примере сказок Андерсена)

Аннотация. В данной статье приведены история и современное состояние преподавания образцов мировой литературы, принципы и идейно-художественные особенности сказок Андерсена.

Ключевые слова: мировая литература, сказка, сказки Андерсена, жанр, тема, текст, анализ.

Ertaklar xalqning necha-necha ming yilliklar davomidagi hayotiy tajribalarini umumlashtirgan holda uning ijtimoiy ongida, estetik didida, axloqiy qarashlarida, e'tiqodida kechgan o'sish-o'zgarishlarning badiiy tarixi sifatida ayricha ahamiyat kasb etgan. Shu bois hozir ham miriqib tinglanadi, sevilib o'qiladi, eng muhimi, navqiron avlodning ma'naviy-axloqiy kamol topishida beqiyos ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Andersenning ertagiga asoslangan ajoyib sovet multfilmini yaxshi bilamiz, ammo unda ham, ko'pgina avvalgi nashrlarining matnlarida ham ertak o'zgarishlar bilan nashr etilgan.

30-Sentabr, 2024-Yil

Xudoga, Masihga va boshqa “obskurantizm”ga oid barcha havolalar olib tashlandi va faqat 1955-yilda nashr etilgan Andersenning ertaklari, Andersenning Kay va Gerda qo‘shiqlarining satrlari saqlanib qolgan. “Qor malikasi” ertakining bosh qahramonlari bolalardir. O‘g‘il Kay va qiz Gerda bolalikdan do‘st edilar. Bolalar qo‘shni uyda yashashardi va bir-birlarini juda yaxshi ko‘rishardi. Hamma narsa bo‘sh vaqt o‘g‘il va qiz har doim birga o‘tkazdilar. Bolalar qorli qishni o‘ynashdi, orzu qilishdi va sajda qilishdi. Ular qishki qiziqarli mashg‘ulotlar ularga qandaydir qayg‘u keltirishi mumkinligini hech qachon o‘ylamaganlar. Ammo bir kuni falokat yuz berdi.

Buzilgan egri sehrli oynaning parchasi Kayning yuragiga urildi. Bola g‘azablangan, xudbin va qo‘pol bo‘lib qoldi. Uning yuragidagi muz parchasi yaxshilikni yovuzlikka aylantirish qobiliyatiga ega bo‘lib, uning qalbini tobora sovutib yubordi. Qor malikasi tomonidan o‘g‘irlangan bola o‘z oilasini va sevimli Gerdani butunlay unutadi. Gerda butun qishda Kayning qaytishini kutdi. Ammo u yo‘q va yo‘q. Qizaloq dugonasini qidirib ketadi. Jasur qizcha, har holda, Kayni bu asirlikdan ozod qilishga harakat qilmoqda. Yo‘lda u ko‘plab qiyinchiliklar va to‘siqlarga duch keladi. Qaroqchilar, jodugar, shahzoda va malika, sovuq, qor parchalari - malika qo‘shini. O‘zining fidoyiligi va sevgisi tufayli Gerda ularga qarshi kurashda bardosh beradi va barcha to‘siqlarni yengib o‘tadi va Kayni muammolardan qutqaradi.

Asosiy fikr Andersenning ertaklari Qor malikasi - bu sevgi va baxt. Gerda juda katta qiyinchilik bilan dugonasining yuragidagi muzni eritishga urinardi. Ammo barcha urinishlar behuda. Faqat uning issiq ko‘z yoshlari bu dahshatli parchani eritib yubordi va bolani avvalgi hayotiga qaytardi. Asosiy dars Qor malikasi ertakidan sevgingiz bilan siz boshqa odamni yaxshiroq va mehribon qilishingiz mumkin. Har qanday sharoitda ham boshqalarga faqat yaxshilik qilishga harakat qilish kerak. Ertak muallifi odamlarda faqat yaxshilikni ko‘rishga chaqiradi.

Yaxshilik har doim yomonlik ustidan g‘alaba qozonadi. Agar ko‘zgu qalbida faqat yomonlik bo‘lgan troll tomonidan ixtiro qilingan bo‘lsa, unda bu oyna barcha tirik mavjudotlarga juda ko‘p yomon narsalarni olib kelishga qodir. Oyna sehrli edi. Unda hatto yaxshi narsalar ham buzib ko‘rsatilgan. Hamma yaxshi narsa sehrli oyna tomonidan yo‘q qilindi.

Va keyin bir kuni trollning itoatsiz yordamchilarining hazillari tufayli oyna sindirildi. Bu qanchalik yomonlik keltirdi! Faqat bitta kichik bo‘lak osongina aylantirildi yaxshi odam g‘azablangan va shubhali. Qishning sovuq oqshomida Kay uning ko‘ziga shrapnel parchasini oladi. Shu paytgacha bola juda mehribon va sezgir edi. Keyin yuragi qotib qoldi. U hamma narsani noto‘g‘ri ko‘rdi. Menimcha, Andersen ishining asosiy g‘oyasi yovuz odamlarning sovuq, befarq va qo‘pol yurakka ega ekanligini ko‘rsatishdir. Ularning hayoti baxtli bo‘lolmaydi, chunki ular

30-Sentabr, 2024-Yil

hamma narsada faqat yomonlikni ko'radilar. Asta-sekin bu odamlar o'zlariga yaqin bo'lganlarning hayotini zaharlaydi. Zolim odamlarni qutqarish mumkinmi? Ularni yana yaxshi qilish mumkinmi?

Kayning kichkina dugonasi Gerda bolaga yordam berishga qaror qildi. U do'stning qalbida yashaydigan yovuzlikka qarshi kurashish kerakligini tushundi. U hamma narsani va o'zining qulay issiq dunyosini qurbon qilishi va o'zi uchun aziz odamlar bilan xayrlashishi kerak. Va shunga qaramay, bu jasur qiz o'ziga bog'liq bo'lgan hamma narsani qildi. U Qor malikasi saroyiga kirib keldi. U Kayni topdi va unga do'stlik beradigan mehribonlik, iliqlikni eslagandagina baxtli bo'lishini tushunishga yordam berdi. Baxtni oilaviy qadriyatlar va hayotning kichik zavqlari keltiradi. Har bir inson o'zi uchun nima bo'lishni xohlaydi - yaxshi yoki yomon. O'zim uchun men mehribon bo'lishni xohlayman deb qaror qildim. Bu Charlz Perroning "Zolushka" ertaki qahramoni haqida bo'ladi, bu mening nuqtai nazarimdan (slavyancha) ushbu chet ellik qahramonni tushunish nuqtai nazaridan ko'rib chiqildi. Ertakning boshidanoq Zolushka qahramoni shirin, xushmuomala, hamdard va muhtojlarga yordam berishga tayyor, hayotdan, ota-onasidan zavqlanadigan va atrofdagi dunyoga ochiq bo'lgan kichkina qiz sifatida namoyon bo'ladi. O'z his-tuyg'ulari va his-tuyg'ularini, turli istak va qarashlarini erkin ifoda eta oladigan va erkin ifoda eta oladigan bola. U muhim va ota-onasi tomonidan hurmatga sazovor.

Aytish mumkinki, Zolushka bolaligida ijodiy salohiyati va qobiliyatini cheklamay, erkin o'ynagan va rivojlangan, narsalarga nisbatan o'z qarashlarini ochiq (bolalarcha sodda bo'lsa ham) bildirgan. O'sha paytda uning hayoti qiziqarli va ma'noga to'la edi. Zolushkaning bolaligi va oilasini hisobga oladigan bo'lsak, bunday yaxshi tarbiya va unga bo'lgan munosabat uchun sharoitlar: hali kichkina, lekin allaqachon shaxs sifatida, kattalar Zolushkada yaxlit shaxsiyatni tarbiyalaydi, deb taxmin qilish mumkin.

Ammo taqdirning kutilmagan zarbasi - onasining o'limi va keyinchalik otasining yangi xotiniga uylanishi - yovuz o'gay ona Zolushkaning hayotini tubdan o'zgartiradi va keyinchalik uning shaxsiyati o'zgaradi. Zolushkaning shaxsini o'zgartirish jarayoni qanday sodir bo'lganini faqat taxmin qilish va tasavvur qilish mumkin, chunki ertakda uning o'sishining bu davri og'ir sharoitlar (shu jumladan otasining harakatsizligi va yordamsizligi) va ko'plab mas'uliyat bilan qisqacha tasvirlangan. Voyaga etgan Zolushka hali ham xuddi shunday, lekin o'zini, xarakterini ko'rsatmasdan, sabr-toqatli, kechirimli qiz. Tuyg'ularini, istaklarini, histuyg'ularini ifoda etish huquqiga ega bo'lmagan qiz. Bunday vaziyatda qo'rqinchli narsa sharoitlar va qattiq jismoniy mehnatni doimiy ravishda bajarish emas, balki harakatsizligi va Zolushkaning o'rnatilgan turmush tarzini qabul qilishidir: barcha uy ishlarini bajarib, Zolushka pechka yonidagi burchakka borib, tepalikka o'tirdi. kuldan (shuning uchun "Zolushka" laqabi) va o'gay opa-singillari va o'gay onasi

30-Sentabr, 2024-Yil

tomonidan berilgan navbatdagi buyruqlar, talablar, topshiriqlarni kutdi. Va faqat yolg'iz qolgan daqiqalarda u oilasini va o'zini yaxshi his qilgan vaqtlarini esladi mehribon odamlar. Bu fikrlar uni o'zining ideal dunyosiga olib boradi, unda yomon o'gay onasi va uning qizlari yo'q, lekin uning uyi, oilasi va mehribon shahzoda bor. Bu erda siz Zolushkaning idealistik fikrlashini, kundan-kunga, qayta-qayta unutishga, haqiqatda nima bo'layotganini, uning qo'rquvi va hech narsani o'zgartira olmasligi haqida o'ylamaslikka urinishlarini ko'rishingiz mumkin. Faqat katta kuch bilan u xohlagan narsani qiladi. U go'zal va aqlli, peri xudojo'y onasi tomonidan kiyingan va tayyorlangan vaziyatda, qal'a tomon haydab, u shubhalanadi va xohlagan narsani qilishdan qo'rqadi - to'pga borish. Zolushka o'zini, uning shubhalarini, tark etish (qochib ketish), qal'aga kirish va o'zini boshqacha his qilish uchun bal zaliga kirishni tejash istagini engishi kerak. Va bu erda to'pda, xohlagan narsasini qabul qilib, u o'zini shahzoda sifatida qabul qilmaslikdan qo'rqadi.

Ha, va u o'z xohish-istaklarining amalga oshishini bir zumda qabul qilishi qiyin, chunki u bu odatini yo'qotdi. Ertaklar olami qay davlatda bo'lmasin doimo insonni yaxshilikka, bilim olishga, mehnat qilishga va yovuzlikka qarshi kurashishga undaydi. Shu jumladan, jahon va o'zbek ertaklaridagi uyg'unlik ham ushbu fazilatlarda namayon bo'ladi.

REFERENCES

1. Baxshilloevna, S. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
2. Sharipova, M. B., & Jalolova, S. Z. Q. (2021). HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1114-1119.
3. Sharipova, M. (2023). РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА В ОБОГАЩЕНИИ ЖЕНСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 31(31).
4. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
5. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY ANAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).

30-Sentabr, 2024-Yil

6. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
7. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
8. Baxshilloevna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
9. Baxshulloevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
10. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
11. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
12. Sharipova, M. B. (2023). A Comparison of The Imagery of Ceremonies and Customs In Versions of the Epic “Alpomish”. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 125-127.
13. Шарипова, М. Б. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «АЛПОМИШ». *ББК 74.48 P 76*, 253.
14. Baxshilloevna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
15. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
16. Шарипова, М. (2023). MAKTABGACHA YO'SHDAGI BOLALARDA ИФОДАЛИ НУТКНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32 (32).
17. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKON TO'YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
18. Sharipova, M. (2023). AYOLLARNING OILA VA JAMIYATDAGI MAVQEYINI YUKSALTIRISH HAMDA MA'NAVIY-RUHIY DUNIYOSINI BOYITISHDA

30-Sentabr, 2024-Yil

- QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
19. Baxshilloyevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
 20. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
 21. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
 22. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
 23. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
 24. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
 25. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
 26. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
 27. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
 28. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
 29. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
 30. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
 31. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.